

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: НА ПРИМЕРЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Турсунов Жaxonгир Пулатович

Доцент Банковско-финансовой академии
Республики Узбекистан, PhD

Нормахматов Фазлиддин Нуриддин угли

Магистрант Банковско-финансовой академии
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639134>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-February 2024 yil

Ma'qullandi: 04- February 2023 yil

Nashr qilindi: 09- February 2023 yil

KEY WORDS

пенсия, пенсионная система, Пенсионный фонд, среднемесячная заработная плата, минимальная месячная заработная плата, единая социальная выплата, льготы, понятие, страховой взнос, накопительная пенсия.

ABSTRACT

В статье раскрывается роль пенсионной системы в социальной поддержке населения, реформы, реализованные в пенсионной системе в последние годы и их значение, а также анализируется современное состояние пенсионной системы. В конце статьи разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию пенсионной системы.

В мире осуществляются кардинальные реформы пенсионной системы. На основе реализованных реформ повышение пенсионного возраста стало актуальным вопросом. Важность пенсионного обеспечения также определена как цель в стратегии развития Нового Узбекистана (ПФ-60, 2022 г.).

В пенсионной системе основным показателем является пенсионный возраст, причем пенсионный возраст – это не только индексация людей, включающая приравнивание минимальных сумм пенсий к минимальным расходам на потребление, совершенствование механизма начисления пенсий за счет увеличения среднемесячной заработной платы, принимаемой в расчет. расчет пенсий, переход к многоуровневой пенсионной системе и ориентация пенсионного сектора на цифровизацию. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в мире увеличивается и средний пенсионный возраст высок, повышение пенсионного возраста не рассматривается как необходимая мера в рамках реформ. (Ж.П.Турсунов 2022г)

Сегодня мужчины в Узбекистане выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет. В мировой пенсионной системе пенсионный возраст Узбекистана занимает самые низкие места, поэтому предлагается постепенно повышать пенсионный возраст в Узбекистане и доводить его до среднемирового уровня.

Средний пенсионный возраст мужчин и женщин в мире составляет 62 года, а в нашей стране этот показатель составляет 57,5 лет. Для сравнения ниже представлена таблица уровней пенсионного возраста в разных странах мира:

Таблица-1

Страны	Пенсионный возраст	
	Женщины	Мужчины
Узбекистан	55	60
Казахстан	58	63
Беларусь	55,6	60,6
Южная Корея	60	60
Великобритания	60	65
Япония	65	65

Литературный обзор

Вопросы пенсионного возраста в стране исследованы рядом зарубежных и отечественных ученых, зафиксированы мнения авторов о проблемах, возникающих в пенсионном обеспечении, и их решениях.

М. Зиядуллаев (2019) в своем исследовании по совершенствованию пенсионной системы по старости и ее правовых основ в Узбекистане рассмотрел механизмы расчета, назначения и выплаты пенсии по старости с правовой точки зрения.

Ж.П.Турсунов Статья «Пенсионный возраст в пенсионной системе: зарубежный подход и анализ» (2022) направлена на раскрытие роли и значения пенсионного возраста в пенсионной системе, исходя из актуальности темы, изучены научные труды зарубежных и отечественных ученых в этой области. В СНГ, Грузии и странах Балтии рассматривался фиксированный пенсионный возраст для назначения пенсий по старости.

Г. Тетлоу (2015) в своем исследовании пенсионного обеспечения констатировал, насколько сегодня необходимы реформы пенсионной системы, в которых необходимо увеличить объемы трансфертов, выплачиваемых в пенсионное обеспечение, больше сосредоточиться на деятельности негосударственного пенсионного обеспечения. средства.

Методология исследования

Поскольку тема статьи касается реформирования пенсионного возраста в пенсионной системе Узбекистана, были изучены научные труды ученых, проводивших исследования в рамках данной темы. При подготовке статьи использовались методы эмпирического анализа, группировки, анализа и синтеза, сравнения, перспективного прогнозирования.

Анализ и результаты

Пенсионный возраст – не единственный важный фактор пенсионной системы. В качестве показателя качества жизни пенсионеров рассматривается величина их пенсионных сумм. В этом плане лидирует Люксембург, где средний размер пенсии составляет 3500 евро. Также средний размер пенсии в Дании составляет 2500 евро, в Норвегии – 1500–2000 евро, а в Финляндии – 1800 евро.

Таблица-2

Информация о средних размерах пенсий и зарплат в СНГ, Грузии и странах Балтии, 2022 г. (apsf.ru)

№	Мамлакатлар	Валюта	Пенсия	Зарплата
1	Россия	рублей	17682,0	61,764,0
		Доллары США	286,9	1002,7
2	Беларусь	рел.руб	670,0	1601,0
		Доллары США	270,5	646,5
3	Молдавия	лей	3146,7	10376,2
		Доллары США	162,9	537,4
4	Азербайджан	манат	371,0	827,4
		Доллары США	218,2	486,7
5	Армения	драм	46200,0	225436,0
		Доллары США	116,8	570,1
6	Грузия	евро	300,0	1541,3
		Доллары США	108,09	555,3
7	Латвия	евро	526,6	1362,0
		Доллары США	531,1	1373,8
8	Литва	евро	483,8	1805,9
		Доллары США	488,0	1821,5
9	Эстония	евро	581,8	1563,0
		Доллары США	586,8	1576,5
10	Казахстан	тенге	108993,0	311994,0
		Доллары США	232,7	666,1
11	Кыргызстан	сом	8138,0	25027,0
		Доллары США	97,4	299,7
12	Таджикистан	сомони	320,09	1907,0
		Доллары США	31,03	186,6
13	Узбекистан	сўм	1070493,0	3721800,0
		Доллары США	95,7	332,8

Согласно таблице, в России самая высокая средняя пенсия и среднемесячная зарплата среди стран СНГ. Мы видим, что среднемесячная сумма и размер пенсий в странах Балтии также высоки. Среди стран Центральной Азии средние размеры пенсий и зарплат в Казахстане составляют 232,7 и 666,1 долларов США соответственно. Средний размер пенсии в Узбекистане по итогам 2022 года составил 1070,4 тысячи сумов или 95,7 долларов США.

В мировом опыте пенсионный возраст в той или иной стране рассчитывается в зависимости от уровня экономики страны (финансово-экономические кризисы, ВВП на душу населения), образа жизни граждан, учета трудовых лет (трудовых процессов), средней продолжительности жизни (демографических изменений). "Сегодня средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин составляет 65 лет, тогда как в

Узбекистане этот показатель составляет 57,5 лет (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет)". (Ж.П.Турсунов 2022г)

В зарубежных странах пенсионный возраст выше 60 лет, а в некоторых странах (Австрия 65/60 лет; Израиль 67/62; Польша 65/60 лет) мужчины выходят на пенсию в 65-70 лет, а женщины в 60-65 лет. В большинстве стран (Франция 67 лет, Норвегия 67 лет, Армения 63 года, Бельгия 65 лет, Япония 65 лет) пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаков. В Японии самый высокий пенсионный возраст в мире. По японскому законодательству пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет, но из-за средней продолжительности жизни в 82 года большая часть населения предпочитает работать до 70 лет, а затем получать пенсию. Причиной этого является увеличение размера пенсии до 42 процентов. Это форма поощрения позднего выхода на пенсию. Кроме того, в каждом штате есть возможность досрочного выхода на пенсию при соблюдении определенных условий. Например, правом на досрочный выход на пенсию могут воспользоваться лица, которые работали на вредных производствах, служили в правоохранительных органах, ухаживали за детьми и выполняли иную подобную трудовую деятельность. Пенсионные системы некоторых стран имеют свои особенности, о чем можно судить по информации, приведенной в Таблице 2 выше. В США, имеющих стабильную экономику в мире, существует в основном два типа пенсий: государственная (для всех) и пенсия, предоставляемая компаниями сотрудникам с многолетним стажем работы. Он может получить пенсию в любое время. Право на пенсию возникает в возрасте 59 лет и 6 месяцев, но для получения полной пенсии необходимо достичь 67 лет. «Анализ пенсионной системы китайского государства показывает, что раньше пенсии в этой стране платили только городским жителям. Селянам не выплачивают пенсии, по закону их должны содержать дети в старости. В Китае разработана программа повышения пенсионного возраста до 2025 года. До сих пор согласно закону, принятому в стране в 1978 году, пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Планируется охватить 95% населения пенсионным страхованием, которое будет вводиться поэтапно. В странах Западной Европы, в том числе в Германии, пенсионный возраст варьируется в зависимости от года рождения граждан. Например, для родившихся до 1964 года он составляет 65 лет, для остальных – 67 лет. Пенсионный возраст для граждан Франции составляет 62,5 года. Президентом Франции было принято решение постепенно повысить пенсионный возраст до 67 лет. Полный размер пенсии зависит от стажа работы, а для достижения пенсионного возраста необходимо выработать 42 года. Если стаж неполный, размер пенсии будет уменьшаться за каждый недостигнутый год. В Великобритании пенсионная система также прекрасно сформирована. Хотя пенсионный возраст составляет 65 лет, планируется его повысить. В Великобритании существует три типа пенсий: государственные, профессиональные и частные. Граждане, достигшие пенсионного возраста в стране после 6 апреля 2016 года, для получения государственной пенсии должны иметь стаж работы не менее 35 лет. Если граждане достигли пенсионного возраста до 6 апреля 2016 года, то базовая (пенсионная) выплата для них составит £137,6 в неделю. В Дании и Норвегии пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаков — 67 лет, в Швеции, Испании и Бельгии — 65 лет. (Вестник, 2022)"Повышение размера пенсий является фактором

социальной поддержки пенсионеров и положительно влияет на снижение уровня бедности в нашей стране. В отчете ЮНИСЕФ отмечается, что более половины (52%) малообеспеченных семей в Узбекистане не охвачены какой-либо поддержкой со стороны национальной системы социальной защиты, а охват различными льготами со временем снизился, и семьи с детьми сегодня относятся к беднейшим слоям населения. (Давронов, 2022)

Выводы и предложения

На основе реформ, реализуемых в пенсионной системе, в первую очередь в целях защиты граждан от бедности, обеспечения им достойного существования в старости, при достижении ими пенсионного возраста назначить и выплатить пенсию в размере не менее 40% от прежней зарплаты (сейчас коэффициент покрытия составляет 28-30%), повышение пенсионного возраста с учетом увеличения средней продолжительности жизни и другие вопросы. Полагаем, что для повышения пенсионного возраста и совершенствования пенсионной системы необходимо принять следующие меры: - большое количество претендентов на пенсию, а также высокий процент пенсионеров с неполным, то есть недостаточным трудовым (страховым) стажем, исходя из опыта стран СНГ, Грузии и стран Балтии, согласно рекомендации ГМТ, минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по старости (страховой) с учетом того, что стаж установлен в 15 лет, такой стаж в Узбекистане желательно увеличить его до 10 лет, а в дальнейшем до 15 лет; - прирост постоянного населения на 63,2% в 2021 году по сравнению с 1992 годом, пенсионный возраст не изменился с 1956 года, увеличение средней продолжительности жизни, использование результатов реформ по повышению пенсионного возраста в странах СНГ, Грузии и Балтии, выход на пенсию возраст мужчин в Узбекистане также составляет 63 года; возраст следует постепенно увеличивать на 6 месяцев каждый год до 58 лет для женщин; - в мировом опыте пенсионные фонды формируются за счет определенных взносов. В Узбекистане целесообразно вновь ввести отмененный в 2018 году механизм уплаты страховых взносов на пенсии работниками за счет более низких процентов (2-3 процента). Это поможет решить проблемы, связанные с нехваткой средств Пенсионного фонда в будущем.

Использованная литература:

1. Ж.П.Турсунов Статья «Пенсионный возраст в пенсионной системе: зарубежный подход и анализ» 2022г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» № ПФ-60.
3. Роик В.Д. Пенсионное страхование и обеспечение: учебное пособие для вузов / 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 478 с.
4. Tetlow G. Essays on the economics of retirement and pensions. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of University College London. – England: Department of Economics University College London. 2015. – 224 p.
5. Орлов С.Н., Шеметов А.П. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации. Монография. – Курган: “Изд-во Курганского гос. ун-та”, 2013. – 106 с.
6. Раджабов Ш.У. Автореферат докторской диссертации на тему «Основные

направления структурных изменений в пенсионной системе». Ташкент. 2021 год. 71 страница.

7. www.apsf.ru – Халқаро пенсия ва ижтимоий жамғармалар ассоциацияси (Международная ассоциация Пенсионных и социальных фондов)

8. Турсунов Ж. Влияние стажа на расчет пенсии и зарубежный опыт определения пенсионного возраста //Экономика и образование. - 2022. - Т. 23. – нет. 6. - С. 247-253.

9. Международная ассоциация Пенсионных и социальных фондов 30 лет. Вестник № 40(41) 2022

10. Давронов Ш.З. Автореферат докторской диссертации на тему «Совершенствование методологических основ системы социального страхования в Республике Узбекистан». Ташкент. 2022 год. 72 страницы

